

Artículos

Raciocínio hipotético e investigação de movimento

Rebeca Tadiello

Universidade de São Paulo

> Resumo

A proposta do artigo é traçar uma discussão acerca dos processos investigativos de movimento em dança, considerando alguns vieses sobre como trabalhar diante das possibilidades de movimentação. Para isso, propõe-se discutir sobre como o movimento se elabora enquanto tipos diferenciais de raciocínio, já que existem várias lógicas de produção do mover. O raciocínio abduutivo (ou, a lógica da abdução), proposto por Charles S. Peirce, é trazido como interface de diálogo para dimensionar como o movimento atua enquanto hipótese. A partir de tal recorte, algumas especificidades para entender como o movimento se elabora enquanto raciocínio hipotético são trazidas e argumentadas: adentramos em como as movimentações surgem a partir de descobertas abdutivas, em como certos movimentos se tecem a partir da estrutura “e se”, e em como o processo deliberativo atua na produção de movimentações sob um viés criativo. Com esses disparos, argumenta-se que atentar para os tipos de raciocínio que se dão enquanto movimento possibilita ao corpo discernir maneiras de como elaborar e investigar possibilidades de mover.

> Palavras-chave

Dança, corpo, movimento, raciocínio, hipótese.

> Resumen

El propósito del artículo es esbozar una discusión sobre el proceso de investigación del movimiento en la danza, teniendo en cuenta algunos aspectos sobre cómo trabajar con posibilidades de movimiento. Así, se propone tener en cuenta cómo el movimiento se produce en función de tipos diferenciales de razonamiento, ya que existen diversas lógicas de formación de movimiento. El razonamiento abductivo (o la lógica de la abducción), propuesto por Charles S. Peirce, se presenta como una interfaz de diálogo para evaluar cómo el movimiento actúa como hipótesis. Dentro de esa perspectiva, se presentan y argumentan algunas especificidades para comprender cómo se elabora el movimiento como razonamiento hipotético: analizamos cómo los movimientos emergen a partir de descubrimientos abductivos, cómo ciertos movimientos se tejen a partir de la estructura “qué pasaría si” y cómo el proceso deliberativo actúa en la producción de movimiento. Con estas reflexiones, se sostiene que tener en cuenta los tipos de razonamiento que ocurren como movimiento posibilita investigar minuciosamente las posibilidades corporales en la elaboración de danzas.

> Palabras claves

Danza, cuerpo, movimiento, razonamiento, hipótesis.

Artículos

Raciocínio hipotético e investigação de movimento

1. Introdução

A proposta deste texto é compartilhar e refletir sobre alguns caminhos de composição de movimento que se dão através de práticas investigativas e criativas em dança. A questão que nos interessa é dimensionar um entendimento sobre como o mover se processa e se elabora em práticas experimentais - o que propõe considerar como os movimentos de dança se articulam enquanto raciocínio criativo.

A palavra 'como', presente nas frases trazidas, refere-se às possíveis lógicas de movimento que são propostas em corpo. 'Como' movimento é produzido tem a ver com 'como' movimento é elaborado enquanto formas de raciocínios, e, o que se frisa já neste momento, é que a maneira pela qual movimento é raciocinado modula também as qualidades¹ do próprio mover, apontando possibilidades criativas de como escolher e produzir movimentações diferenciais em danças.

Trata-se de perceber e de tecer entendimentos acerca de como que os signos produzidos (informações em corpo²) se organizam como movimento de dança. Não se trata apenas de reconhecer os quesitos qualitativos de certo tipo de movimentação, mas de observar como se traça o caminho da proposição / elaboração do movimento. Esse caminho de organização do 'mover' diz respeito ao próprio movimento se propondo enquanto raciocínio.

É importante ressaltar que aqui utilizaremos as palavras 'movimento', 'mover', 'movimentação' e 'gesto' como sinônimas e referentes ao fenômeno motor (poético e semiótico) que acontece no corpo, enfatizando o ato criativo de produção dos movimentos de dança. Vale ressaltar que as colocações presentes nesse texto, que abordam e explicitam alguns modos de se pensar a proposição do movimento, emergiram nas experimentações e das experiências criativas que tenho desenvolvido enquanto artista do corpo. Nisso, os entendimentos aqui argumentados (acerca da investigação de lógicas de movimento) são verticalizados e pesquisados a partir de um solo-estudo (chamado *Estudos sobre mover*) que venho me debruçando ao longo da pesquisa de mestrado. Como um trabalho experimental em dança, propus-me a investigar possibilidades de mover, testadas a partir de certas premissas disparadoras, atentando para como o movimento se propõe enquanto uma forma possível de raciocínio. Desse modo, a proposta é expor algumas reflexões surgidas principalmente em concomitância com o processo de elaboração deste solo-estudo acima mencionado, articulando-as com processos gerais de investigação de mover em danças.

Partindo de algumas experiências que tenho vivenciado enquanto artista da dança em processos criativos diversos (circulando entre grupos e companhias de dança da cena independente de São Paulo / capital), percebo que no dia a dia de trabalho do artista do corpo não é incomum se deparar com propostas diferentes em relação a como os movimentos são produzidos: a partir de direcionamentos que especificam como se relacionar com o espaço, com dinâmicas de tempo, com tempos de acionamentos perceptivos e

¹ Qualidade de movimento é um aspecto intrínseco e diferencial da própria materialidade; é o que permite diferenciar tipos de movimentação.

² Tratam-se das informações que, ao entrarem em contato com o corpo, vão se tornando corpo: "O corpo não é um recipiente no qual as informações são depositadas e, depois, quando e como desejar, as expressa. O corpo é mídia do que está acontecendo nessas trocas com o ambiente, isto é, o corpo é mídia dela mesmo. Isso ocorre porque quando o corpo e a informação se encontram, ela se torna corpo e, nesse momento, tanto a informação quanto o corpo se modificam" (Katz, 2021: 21).

Artículos

musculares. Em cada proposta há também a possibilidade de delinear, por exemplo, quais tipos de imagens, reações, sensações e propósitos são escolhidos e frisados diante da proposição do movimento... Muitas são as possibilidades de relação diante da produção criativa de mover, possibilidades que apresentam um modo relativo ao como as movimentações são organizadas – aqui chamadas de lógicas de movimento.

Discutir as lógicas de movimento é o mesmo que discutir como o movimento se propõe enquanto raciocínio. Raciocínio, por sua vez, é uma especificidade do pensamento - e todo pensamento deve ser entendido como ação. O raciocínio, nesse caso, é uma ação que se exerce através de um recorte (raciocínio é o pensamento que se circunda). “Ora, pensar é um tipo de ação; raciocinar, que está na base da lógica, é uma ação autocontrolada, pensamento submetido ao autocontrole” (Santaella, 2020: 9). O autocontrole indica que o pensamento se apresenta a partir de uma implicação específica diante dele mesmo, dimensionando-se enquanto raciocínio.

O raciocínio também é criativo, pois, ao se tratar de um pensamento dialógico por excelência, é capaz de articular possibilidades de entendimentos, de ações, de elaborações de gestos que emergem em meio a operações especulativas, imaginativas e conectivas do pensar:

O raciocínio não é meramente uma questão de extrair inferências de experiências passadas. É a visão criativa de inúmeras possibilidades, a arte de prever consequências futuras, não apenas aquelas mais óbvias, mas também as possibilidades abrangentes e de longo alcance. A imaginação, junto com a acuidade analítica formam a coluna dorsal do raciocínio (MacDonald *apud* Santaella, 2004: 192).

Assim, o movimento de dança entendido enquanto raciocínio se refere, justamente, ao movimento que se elabora a partir de uma implicação que se dirige à própria produção de mover: quando elaboramos movimento e entendemos como o fazemos. Raciocinar através e pelo movimento, no ato de produção de uma certa dança, diz respeito a uma condução específica do próprio mover; seria algo próximo de considerarmos como o movimento se pensa, se organiza e se propõe de um certo modo – movimento que se relaciona com aquilo mesmo que ele produz em termos de materialidade criativa.

Para adentrar um pouco mais nesta questão, é possível traçar um diálogo com a Lógica Crítica de Charles S. Peirce (1839-1914), lógico e filósofo estadunidense, responsável pelos estudos que se debruçam sobre os modos de condução do pensamento, tomados a partir de tipos de raciocínios. Nessa perspectiva, a Lógica Crítica³, que estuda como os signos se organizam em raciocínios, pode se apresentar como um disparador para se pensar os processos investigativos do movimento dançado: trata-se de direcionar esse mesmo viés de entendimento a como as movimentações são produzidas, levando em consideração os processos que o corpo implementa e a maneira pela qual o corpo organiza raciocínios em forma de movimento no próprio ato movente.

A lógica, nesse contexto, pode ser entendida como sinônimo de raciocínio, e, considerando como ocorrem as práticas de proposição de movimentações, é possível perceber que, em uma trajetória gestual, uma variedade de raciocínios se evidencia. A questão é como estar atento às complexidades lógicas que se apresentam no ato da produção de movimentações, propondo, com isso, um viés específico sobre como “levar um artista do corpo a experienciar o que está fazendo enquanto o faz” (Bastos, 2017: 47).

³ “A lógica crítica estuda os três tipos de raciocínio, métodos ou estágio da investigação, que, de resto, são também três e têm como base as categorias da primeiridade, secundidade e terceiridade, respectivamente: a) abdução, b) indução e c) dedução” (Santaella, 2012: 79).

Artículos

Consideram-se as práticas investigativas em dança aquelas que dimensionam o movimento enquanto uma estratégia que coloca sua materialidade em constante teste. Tratam-se de processos em que o corpo experimenta possibilidades de elaborar movimentações, percebendo como certas qualidades formais e organizações gestuais são acionadas, ensaiadas e trabalhadas a partir de certos motes disparadores (questões que direcionam possibilidades a serem testadas pelo corpo). A investigação de movimento, já como uma proposta específica de como adentrar na produção do mover, possibilita, portanto, pesquisar como o movimento se produz enquanto uma forma de raciocínio, complexificando e enfatizando a questão de como estudar e refletir acerca do movimento a partir das lógicas que o produzem. Por outro lado, é a partir dos raciocínios que os processos investigativos acontecem, pois são os próprios raciocínios que conduzem os procedimentos experimentais.

Aqui, objetiva-se discutir como o movimento dançado se tece enquanto raciocínio criativo diante de processos investigativos em dança, processos que experimentam e que fazem emergir possibilidades para o mover. Dado o entendimento de que o movimento se elabora enquanto raciocínio, discutiremos o raciocínio criativo como aquele que dimensiona o movimento enquanto hipótese - mover como matéria de teste que questiona como permanecer e como se desdobrar: "O objetivo do raciocínio é descobrir, a partir da consideração daquilo que já sabemos, alguma coisa outra que desconhecemos" (Peirce *apud* Kinouchi 2008: 39).

A lógica crítica, em Peirce, aponta um caminho para se perceber como o movimento se produz, um caminho que dimensiona como o mover se tece enquanto raciocínio (enquanto um tipo de lógica). Dessa forma, o convite é a estarmos de certo modo atentos a como as informações corporais se organizam diante de certos acionamentos que ocorrem no ato movente (no próprio ato de construção de movimento). Continuando no diálogo com Peirce a partir da lógica, propõe-se adentrar em como o mover pode ser tido enquanto hipótese (já que estamos discutindo como possibilidades do mover são investigadas). Nesse viés, as movimentações que emergem das experimentações são tensionadas a partir de um tipo específico de raciocínio: a abdução.

Com esses disparos iniciais, passamos a articular um entendimento específico do modo como as possibilidades de movimentação são emergidas e trabalhadas no e pelo corpo. Considerando que esse é um labor que provoca o ensaio de uma percepção minuciosa acerca de como estrutura-se a elaboração do movimento, atentamo-nos para algumas das várias e diferenciais reflexões críticas que despontam a partir das próprias operações corporais.

2. Movimento enquanto hipótese

Quando possibilidades de movimentos de dança são testadas, vários raciocínios operam, fazendo com que formas específicas de movimentações despontem a partir de diversas premissas disparadoras (as premissas articulam informações que provocam a produção do movimento em relação a algo - a alguma questão que se pretende trabalhar). Na labuta de testar como certas movimentações podem ser propostas, ou, como movimentos outros (diferentes daqueles habituais) emergem, pode acontecer de o movimento se desdobrar enquanto hipótese.

Entender o movimento enquanto hipótese implica considerar uma forma de relação que se estabelece com a própria produção de movimento. Uma relação em que a investigação é sublinhada como um

Artículos

proceso permeado pela dimensão da dúvida, caso contrário, a elaboração das hipóteses não se faria necessária. Neste caso, sublinhamos a investigação do movimento de dança como um tipo de relação que se estabelece com a própria produção de mover: relação em que o movimento é proposto como um raciocínio hipotético.

A dúvida, à luz do pensamento de Peirce, diz respeito ao modo como uma ação “advém de um estado de surpresa, hesitação, confusão e desconforto” (Santaella, 2004: p. 64). Esse estado se inicia quando hábitos de ação (fundamentados em determinadas crenças) são postos em conflito, quando fatos inesperados se apresentam fazendo-nos buscar explicações para eles; as dúvidas também nascem por meio de uma “experimentação imaginativa”, [já que] “toda dúvida é hesitação simulada sobre um estado de coisas fictício” (CP 5.373n)” (Santaella, 2004: 70). De toda maneira, Peirce discorre sobre um estado de dúvida genuíno em que há, durante certo período de tempo, a “negação do assentimento a uma proposição” (Santaella, 2004: 65).

Investigando o movimento de dança e fazendo dessa atividade um caminho que atenta para como as movimentações são produzidas, a dimensão da dúvida se encontra diante de várias perspectivas: Qual será o próximo movimento? De onde ele desponta? Para onde vai? Como certa qualidade de forma pode ser evidenciada? Por que se mover da maneira ‘x’? E se certa trajetória do braço ocorre da maneira ‘y’? E se eu testasse um gesto do tipo...? Será que modulando melhor a contração muscular será possível mudar a velocidade da movimentação? Ou até, não considerando tanto estas reflexões que surgem quando se experimenta certa movimentação, a dúvida pode estar presente na própria ação de testar uma movimentação no ato de mover. Trata-se de uma dúvida intrínseca ao corpo, ele que produz certos acionamentos e é atravessado de certa maneira pelos estímulos do ambiente em que está – estamos falando de um corpo que se abre às possibilidades de emergência de gestos e que também testa projetar certas movimentações criando e especificando uma forma de agir. A dúvida aparece, também, quando não se sabe ao certo (não se tateia com grande certeza) como o corpo irá reagir à certa situação (tomada como parte de um processo criativo) – quando não se sabe ao certo, portanto, qual mover irá surgir a partir de um dado acionamento, ou seja, quando o corpo, ao não premeditar certo movimento, abre-se para a descoberta.

A formulação da hipótese, de uma maneira geral, acontece em meio a dúvidas que permeiam o direcionamento das ações. Na elaboração do movimento não é diferente: são as dúvidas que promovem disparos curiosos acerca da questão “como elaborar possibilidades de movimentação em relação a certa questão artística”? O movimento, ao traçar-se enquanto hipótese, testa acionamentos e organizações possíveis do corpo que dança, promovendo também uma experimentação sobre como se relacionar com aspectos de certo ambiente.

Podemos experienciar este estado de dúvida enquanto certa movimentação é testada e experimentada no interior do processo de elaboração de algum trabalho. Ou mesmo durante um ensaio ou uma performance em que não se parte de uma relação de certeza e de uma determinação absoluta em relação a produção do mover, mas se insiste em trabalhar movimento como ‘possibilidade’, desdobrando ações que surgem de uma proposição inicial.

Para verticalizar essa discussão, adentremos um pouco mais na dimensão da hipótese.

Dialogando com Peirce, a hipótese seria uma inferência próxima à de a um palpite: possibilidades de explicação e de correlação que se apresentam facilmente à mente:

Artículos

Hipótese é quando encontramos uma circunstância muito curiosa que poderia ser explicada pela suposição de que se trata de um caso de certa regra geral e, destarte, adotamos essa suposição. Ou quando percebemos que em certos aspectos duas coisas possuem uma forte semelhança e daí inferimos que elas se assemelham fortemente em outros aspectos (Peirce *apud* Kinouchi 2008: 173).

As hipóteses permitem-nos construir entendimentos razoáveis sobre certos fenômenos a partir de possibilidades de correlações entre informações. A hipótese, portanto, “opera sobre dados resultando numa cognição” (Santaella, 2002: 79).

Podemos, portanto, traçar alguns paralelos entre tais definições de hipótese com a investigação e a elaboração de diferentes formas do corpo se mover em processos experimentais.

Por exemplo: ao testar certo tipo de movimentação, surge uma hipótese sobre como se mover em relação a algo (algo concernente à questão que se está investigando). Essa hipótese relaciona diversas possibilidades corporais que são atualizadas em ocorrências motoras. Nisso, as experimentações vão se desdobrando e algumas escolhas sobre como testar o mover vão sendo feitas e avaliadas. As hipóteses surgem como respostas provisórias (materializadas no próprio mover) acerca de como certo movimento vem dialogando com o propósito artístico almejado, dimensionado como trabalhar o corpo a fim de se criar uma forma movente que se dá sob certo aspecto.

A elaboração de hipóteses, em campos onde a descoberta é priorizada, ocorre a partir de um tipo específico de raciocínio (a abdução), que dialoga com a dimensão da possibilidade, da originalidade e do frescor. Desse modo, o movimento de dança está enquanto hipótese quando se materializa na forma de um raciocínio que possibilita testar possibilidades de produzir movimento. A hipótese, justamente, implica um frescor⁴ criativo diante do movimento investigado.

Podemos, neste ponto, cogitar alguns exemplos dentro desta abordagem: consideremos um trabalho em que certa especificidade do mover se apresenta. Nessa situação, é possível perceber que certas qualidades formais permanecem enquanto escolha artística, dimensionando um tipo de implicação que se tem diante da produção do próprio mover (o que nos leva a considerar como certa movimentação se constitui como vocabulário de tal obra). A fim de experimentar desdobramentos desta especificidade gestual, é possível indagar como tal composição, mais específica deste mover, pode promover testes a partir de sua própria materialidade. Essas indagações podem provocar o corpo a testar maneiras de complexificar, de retroalimentar, de especificar ainda mais e de desdobrar certa movimentação em outras possibilidades. Nisso, o próprio corpo vai averiguando, portanto, como é possível testar certas propostas gerais de movimentação a partir de suas ocorrências, não estabilizando-as enquanto materialidade artística, mas sempre levando o movimento a teste.

Justamente: adentrando um pouco mais no processo de experimentação que resultou no solo-estudo, percebo que depois de algum tempo pesquisando alguns tipos de possibilidades de mover (dimensionados a partir de algumas qualidades de interesse), algumas premissas começaram a se dimensionar especificando a movimentação. Ao, então, escolher adentrá-las e verticalizá-las em movimento, uma dúvida surgiu ao longo dos ensaios e dos encontros de provocação: Como tratar as premissas iniciais da movimentação, já especificadas como hipóteses a serem testadas em corpo, não apenas como um viés de movimentação já circundado e já dado de antemão? Essa questão surgiu por percebermos como a

⁴ Frescor como uma qualidade de estado corporal que permite um encadeamento de informações a partir de um viés criativo, possível, vivaz...

Artículos

movimentação estava estabilizando um jeito de mover que deixa de colocar em dúvida suas ocorrências, apenas propondo uma reprodução de padrões sógnicos previamente estabilizados pelo próprio processo investigativo.

A partir desses exemplos, podemos perceber como o próprio corpo vai testando maneiras de se relacionar com uma especificidade de movimentação, tratando tais características qualitativas do mover como hipóteses a serem investigadas. Assim, o corpo se indaga sobre como é possível realizar certo mover a partir de uma proposta, e essa indagação leva-o a tensionar possibilidades que se desdobram em sua materialidade.

O movimento-hipótese, portanto, é aquele que se testa enquanto ‘possibilidade’: da mesma forma que as hipóteses elaboradas são testadas a fim de verificar sua coerência diante do funcionamento de certos fenômenos. O movimento que se coloca enquanto hipótese testa uma possibilidade de caminho de composição diante da sua própria materialidade – movimento que experimenta caminhos motores, poéticos e sógnicos que levam à averiguação de como certo mover se traça diante de certa proposta artística. Trata-se, também, de um movimento que dimensiona um modo de experienciar, já que, mover de certo modo e sob certo aspecto evidencia especificidades sobre como se relacionar com o meio.

Dados esses primeiros entendimentos que dimensionam como movimento se coloca como hipótese, passamos a considerar como o processo de investigação e elaboração de entendimentos acerca do mover se tecem enquanto um tipo de raciocínio específico – raciocínio investigativo que permite testar, justamente, possibilidades deste mover.

Segundo Peirce, o raciocínio que permite o surgimento de hipóteses é o raciocínio abduutivo, também conhecido como “a lógica da descoberta”. Trata-se de um outro tipo de raciocínio proposto em meio aos procedimentos indutivos e dedutivos já há muito debatidos pelo saber científico:

Abdução é o processo de formação de uma hipótese explanatória. É a única operação lógica que apresenta uma ideia nova, pois a indução nada faz além de determinar um valor, e a dedução meramente desenvolve as consequências necessárias de uma hipótese pura (Peirce *apud* Neto 2017: 220).

Assim, levando em conta o raciocínio abduutivo, propomos circundar e especificar algumas conduções do movimento de dança (tratado enquanto hipótese) em meio a processos investigativos. Tais conduções delineiam maneiras de testar possibilidades do mover, distinguindo e especificando lógicas de movimentação. Esse exercício de perceber como ocorrem os caminhos de organização das informações, no e pelo corpo (na produção de mover), envolve uma atenção minuciosa sobre como as movimentações são elaboradas. Trata-se de uma atenção que possibilita perceber como as operações que o corpo implementa atuam e se manifestam a partir de certa proposta de movimentação.

Passamos, portanto, a circundar como o movimento de dança atua enquanto hipótese, isto a partir de algumas perspectivas mais específicas.

3. Movimento e vieses da abdução

Várias maneiras de raciocínio são cogitadas e percebidas diante da elaboração do mover. Investigar o

Artículos

movimento dançante com o intuito de descobrir possíveis modos de combinar informações corporais, apresenta-se como um tipo específico de raciocínio materializado pelo movimento. Trata-se do raciocínio abduutivo, que dimensiona o mover enquanto hipótese.

Quando consideramos a abdução, é possível focar tanto no tipo de relação (mais abrangente), que se desenvolve com a produção de movimento – uma relação de investigação e de constante teste (ponderando sobre o processo investigativo como um todo – os ensaios e reflexões que se articulam durante um certo período de tempo), quanto também é possível averiguar (nas minúcias) como certos movimentos surgem, são encadeados enquanto especificidades deste tipo de raciocínio. Por se tratar de instâncias de um mesmo processo, cabe ressaltar que o corpo precisa se implicar em um tipo de relação hipotética/abduitiva ao investigar as movimentações possíveis (cultivando esta relação criativa a todo momento), já que o raciocínio abduutivo não se mantém como uma continuidade estável do pensamento (em que certos caminhos corporais de proposição de mover se acomodam), mas propõe uma abertura para momentos de maior frescor (por vezes, breves) em relação às possibilidades de produzir movimento.

Aqui iremos discutir, justamente, como que, diante de processos investigativos em dança, certos movimentos são desencadeados como raciocínios específicos (dentro do espectro da abdução), de modo a promover a emergência de movimentos de dança que se constituem enquanto hipótese.

Antes de adentrarmos em algumas especificações diante de tal questão, cabe ressaltar que, durante as experimentações e testagens de formas do mover, sempre se trabalha a partir de informações que já são materializadas pelo corpo e que, de acordo com a própria operação corporal, encontram-se em constante processo de resignificação. Tratam-se das habilidades adquiridas através de treinos e de trabalhos corporais específicos:

(...) a qualidade do treinamento escolhido implica num determinado tipo de compromisso neuronal. Aquilo que o manual técnico registra se vincula a um elenco específico de tipologias de movimento. Assim, a cada manual técnico corresponde um determinado repertório de movimentos. Dependendo da escolha, o corpo estará habilitado para um certo conjunto de desempenhos e não para quaisquer outros (Katz, 2005: 109).

É aí que a investigação de movimento atua, testando e propondo possíveis caminhos a partir daquilo que o corpo conhece – a partir dos movimentos e dos caminhos motores que já são, de certa forma, familiares.

Investigar o movimento no campo da dança significa, nesses termos, experimentar combinações possíveis diante de informações que já são corpo. Significa tensionar constantemente a materialidade do movimento a fim de fazer com que o corpo teste outras qualidades do mover, complexificando-as e especificando-as. Isso também significa discernir quais lógicas atuam diante da elaboração das movimentações investigadas, atentando às próprias operações corporais que se dão. Portanto, a investigação de movimentos opera diante dos repertórios existentes no corpo buscando descontinuidades diante de lógicas habituais – descontinuidades desencadeadas por outros tipos de acionamentos hipotéticos do mover.

Nesse viés, podemos considerar certas especificidades que se estruturam diante da elaboração do movimento. Especificidades relacionadas ao mover que se produz enquanto hipótese, já que os processos abduitivos propõem um desdobramento de movimentações que ocorre a partir da constatação de dúvidas,

Artículos

que levam à formação de hipóteses; hipóteses que são testadas pelo corpo no ato de elaboração de outras formas possíveis deste mover.

3.1 – Relance e descobertas abduativas

Dando continuidade à discussão, consideremos a seguinte situação:

Durante a elaboração do solo-estudo, me propus a investigar uma movimentação pautada da hipótese da 'segmentação' – tida como um disparador de uma qualidade corporal específica que se apresenta sob diversas ênfases: na análise do movimento produzido, na ênfase das partes (segmentos) do corpo acionados de maneira isolada...⁵ Pois que, estando há um tempo pesquisando tal tipo de movimentação, fui percebendo como que certos motes⁶ começavam a se complexificar, isso ao mesmo tempo em que o vocabulário de movimento proposto ia se refinando. Com isso, outras maneiras de trabalhar a questão da 'segmentação' foram se apresentando a partir do próprio mover, e algumas dessas maneiras surgiam como especificidades dentro de um certo modo de mover que já havia sido recortado e testado (podemos falar de uma especificidade observada dentro de outra especificidade). Nesse ponto, já havia uma certa familiaridade com a movimentação pesquisada, e, entre alguns ensaios, fui percebendo alguns movimentos que surgiam de relance, sem, digamos, um tateamento direcionador acerca de quando, como e onde certa trajetória de movimento, por exemplo, iria ocorrer.

Nesse exemplo fica evidente um tipo de movimentação que se produz de um modo específico: trata-se de um mover que aparece enquanto uma descoberta abduativa, através das informações que estão estabilizadas em corpo e que se combinam de uma maneira outra, apresentando uma possibilidade de elaborar configurações para o mover. Tratam-se de movimentos dados de relance, sem induções ou deduções; movimentos que surgem quase que em um *flash* imediato de acionamentos motores, poéticos e sígnicos.

Esses movimentos, que surgem de modo imediato, estão relacionados à descoberta abduativa, momento em que um pensamento hipotético se apresenta momentânea e instintivamente, dado que a própria abdução, em seu eixo principal, é um raciocínio relacionado a um estado de vagueza e de indeterminação, responsável por organizar os signos de uma maneira inesperada e inusitada. Essa operação central sublinha:

o caráter originário ou originativo da abdução. De fato, no seu núcleo central, ela se refere ao ato criativo de invenção de uma hipótese explicativa, sendo, conseqüentemente, o tipo de raciocínio pelo qual a criatividade se manifesta na ciência e na arte (...). Trata-se, em síntese, do princípio gerativo para as mutações da sensibilidade e para o crescimento do conhecimento (Santaella, 2004: 103).

⁵ Não iremos adentrar em detalhes acerca deste tipo de qualidade, mas enfatizamos que se trata de um disparador de movimento que acaba por questionar uma certa ideia de organicidade do corpo.

⁶ Tenho pensado na seguinte organização da nomenclatura que utilizo para processos experimentais: existem as premissas disparadoras de mover (direcionamentos básicos sobre como elaborar certo tipo de movimentação); existem os motes que agrupam as premissas disparadoras, agregando especificações sobre quais possibilidades de movimento são válidas, quais qualidades, quais disparadores, quais relações perceptivas com o ambiente são sublinhadas (trata-se de uma complexificação das premissas iniciais). Os universos, por sua vez, agregam todos os motes; eles dimensionam todas as possibilidades motoras, poéticas e semióticas que se estabelecem em um trabalho.

Artículos

Tal caráter primordial do raciocínio abduativo está relacionado ao momento em que uma ideia brota e em que hipóteses são engendradas (a verificação da hipótese ocorre em um momento posterior).

É a lógica abduativa, portanto, que possibilita o surgimento de ideias e de suas conseqüentes hipóteses. A abdução atua como uma forma específica de raciocínio, um modo de pensar que possibilita o desenrolar de um processo investigativo aberto a descobertas, ou, a possibilidades de ação. Na interpretação de Santaella, trata-se de um raciocínio:

(...) instintivo, uma espécie de adivinhação, altamente falível, mas o único tipo de operação mental responsável por todos os nossos insights e descobertas. (...) Assim, a abdução funciona como “o processo para se chegar a uma hipótese explanatória” (CP 5.171) acerca dos fatos que nos surpreendem, porque ainda não dispomos de uma explicação para eles (Santaella, 2012: 96).

Tem-se, então, que a lógica abduativa atua como um raciocínio lógico-instintivo, pois apenas sugere algo que pode ser, não proferindo certezas. Ela atua instintivamente diante das circunstâncias imediatas. Ressaltamos que o instinto está relacionado, de acordo com Peirce, à capacidade de conjecturar, de sacar alguns caminhos de entendimento mais prováveis diante de alguma questão e de adivinhar hipóteses plausíveis.

Sendo as abduções “as conjecturas espontâneas da razão instintiva. (CP 6.475)” (Santaella, 2004: 103), as descobertas abduativas advêm da relação inusitada que alguns signos estabelecem entre si, fazendo emergir uma ideia em vias da imediaticidade, o que se dá a partir de um estado de vagueza (por isso há um certo frescor no processo abduativo). Nesse sentido, podemos averiguar como certos movimentos que surgem desse modo também podem operar como descobertas abduativas que apresentam ao corpo novas possibilidades do mover.

Assim, ao percebermos movimentos que surgem inesperadamente (de relance), somos provocados a considerar como a própria movimentação investigada atua de acordo com uma inteligência própria, em que certos movimentos surgem não exatamente a partir da camada de autocontrole, mas sim, a partir de um *flash* de associações criativas: “o poder de ação está no signo e não na ação intencional do sujeito que o usa” (Plaza, 2013: 20). Desse modo, o movimento que emerge como resultante de um processo abduativo imediato já se testa no ato de sua emergência, atuando como uma outra hipótese passível de verificação e apresentando ao próprio corpo uma possibilidade de organização, possivelmente antes desconhecida. E, assim, nossas ideias e hipóteses iniciais se atualizam.

3.2 – “E se?”

Cogitando agora outra situação de proposição de movimento, consideremos quando certos tipos de movimentação estão sendo experimentados a partir de direcionamentos específicos, e, nesse entremeio, movimentos são testados a partir de uma estrutura cognitiva sintetizada em: E se? Por exemplo: E se o cotovelo se aproximar do joelho a partir das qualidades ‘x’ e ‘y’? E se ocorrer uma queda a partir de tal impulso cogitando usar certo apoio ao entrar em contato com o chão?

Várias são as hipóteses que podem ser transpostas a partir de premissas. Vale ressaltar que a estratégia de colocar em dúvida o que está acontecendo através da formulação ‘e se’ ocorre como um

Artículos

acionamento do próprio corpo quando certa possibilidade de movimento é reconhecida como um potencializador diante dos motes que estão sendo trabalhados (estamos tratando do instante em que o corpo hipotetiza e percebe potenciais possibilidades de como traçar certo mover, e, então, testa tais possibilidades).

Durante alguns ensaios do solo-estudo, por exemplo, observei como alguns testes de movimento se dimensionam a partir da problematização surgida pela estratégia 'e se', que pode atuar como uma operação específica (e hipotética) no interior do próprio mover. A partir dela, o corpo acaba relacionando, ao próprio ato de produção deste mover, vários aspectos (qualitativos, formais, analíticos...) da movimentação que está sendo pesquisada, criando possibilidades de movimento a partir de alguns intercruzamentos de informações. Na premissa "e se a qualidade 'segmentação' fosse acionada a partir de uma contração muscular mais alta?" podemos perceber como o corpo se propôs a testar um mover a partir de dois eixos de possibilidade material: a qualidade "segmentada" junto a um tipo de acionamento muscular. O mover que surge desse tipo de organização dimensiona uma possibilidade em corpo que ocorre, portanto, a partir de uma operação característica.

Ballabio (2019) argumenta que a lógica abduativa pressupõe uma maneira específica de dialogar com as informações e com aquilo que é percebido. Essa maneira possui uma estrutura cognitiva do tipo "como se" (*as if*), responsável por encadear o processo de proposição de uma hipótese explanatória diante de algum fenômeno observado e experienciado. Essa estrutura diz respeito ao processo de pensamento abduativo que propõe que, ao perceber algum fato, ele seja tomado como um caso possível em um mundo hipotético, ou seja, ao entrar em contato com algum dado da realidade o qual se busca compreender, o processo de elaboração abduativa passa por um caminho de pensamento em que um contexto possível (um mundo possível) é atrelado a este fato:

(...) abduction is a logical and regressive form of reasoning that translates the observed facticity to a conceived possibility. Abduction performs a transition from the perceived world to the hypothetical one, ascribing a hypothetical cause to the observed effect. Or, abduction considers this effect *as-if* it was the particular result of a general and hypothetical rule. Abduction is a reasoning that ab-ducts, takes away, plucks out or crops an explanatory hypothesis from the continuous perceptual flow of experience, and transfers it to a conceivable world (...) (Ballabio, 2019: 224).⁷

Deste modo, a produção de movimento é atrelada a um viés potencial do corpo. Ao perceber uma possibilidade de movimento, o corpo hipotetiza uma possibilidade de mover, e a própria movimentação surgida a partir desta possibilidade é também a verificação da hipótese.

Assim, a estratégia 'e se' está atrelada à geração da hipótese e também conduz a uma via característica de verificação (testagem) da mesma. Essa estratégia geralmente opera relacionando mais de um aspecto qualitativo do mover: "e se o olhar se dirigisse à diagonal 'x'?" – temos, aqui, mais fortemente enfatizadas as questões do olhar (um mover tido a partir de uma parte específica do corpo) e de uma direção espacial.

⁷ (...) a abdução é uma forma de raciocínio lógica e regressiva que traduz a facticidade observada em uma possibilidade concebida. A abdução permite que o mundo observado seja transposto enquanto um mundo hipotético, atribuindo uma causa hipotética ao efeito observado. Ou, a abdução considera tal efeito "como se" ele fosse um resultado particular de uma regra geral e hipotética. Abdução é o raciocínio que ab-duz, tira fora, arranca e recorta uma hipótese explanatória advinda do fluxo perceptivo contínuo da experiência, e a transfere a um mundo possível / concebível (...)" (Ballabio, 2019:224, tradução nossa).

Artículos

Trata-se, portanto, de uma estrutura operacional do movimento que opera buscando descontinuidades criativas. Descontinuidades que se estruturam a partir do momento em que o corpo tensiona outros modos de mover – modos diferenciais em relação ao que vinha produzindo; diferenciais, pois o modo ‘e se’ de gerar mover vai convocando outras características qualitativas do movimento a interagirem entre si. Portanto, é como se o movimento se dimensionasse em possíveis escolhas ali no ato, e isso gera um fluxo de acionamentos e de escolhas criativas.

Também podemos considerar como a formulação ‘e se’ cria hipóteses propositalmente fora de uma zona habitual de cogitação em relação ao senso comum, fazendo o corpo testar e tensionar movimentações a partir de colocações pouco prováveis: e se a cabeça encontrasse com o pé a partir de um enorme arco criado para trás com a coluna enquanto se realiza uma queda? E se a mão se separasse do resto do corpo e fosse parar a alguns metros de distância da posição atual do corpo? Essas premissas exemplificam acionamentos hipotéticos desencadeados propositalmente fora de cogitações habituais, mas que convocam o corpo a explorar possibilidades outras, adentrando em possíveis universos poéticos que desloquem e descontinuem os hábitos reproduzidos por certa movimentação e por certa percepção acerca da própria elaboração de movimento. Nisso, é possível que, em alguma ocasião, trajetórias e qualidades outras surjam em corpo.

3.3 – Deliberação hipotética

Partindo agora para uma situação de investigação de movimento que também se relaciona a esta última estratégia apresentada (referente à formulação ‘e se’), consideremos o seguinte caso: em meio a uma experimentação, surgem certas dúvidas sobre como dar seguimento aos próximos movimentos. Essas dúvidas provocam o corpo a buscar uma maneira criativa de se mover em meio a uma complexidade de informações que compõem certo mote de investigação. Assim, procurando questionar certos hábitos de movimentação, o corpo explora várias possibilidades a serem testadas enquanto se move e, ao se deparar com elas, delibera qual (e como certo) movimento será testado.

Trata-se de um raciocínio que atua sobre procedimentos de deliberação, averiguando certas possibilidades e elegendo, dentre elas, uma hipótese de movimento a ser testada. Como se trata de elaboração de hipótese, decidimos considerar a ação deliberada como uma interface de diálogo com o raciocínio abduutivo: interpretamos, portanto, que a deliberação está presente não no momento de geração das hipóteses, mas sim, no momento de seleção das hipóteses que serão verificadas. Dentro disso, Boero (2020) argumenta:

Deliberation is – in my opinion – a class of abduction, since it is a conjecture or an operational hypothesis, probable and provisional, on the possible and convenient mean to reach the end to which action tends; a hypothesis which, with the experience of past and from present, is about future and is experimentally proved by the action itself (Boero, 2020: 251).⁸

⁸ “Deliberação é – na minha opinião – uma classe da abdução, uma vez que se trata da admissão de uma hipótese operacional, provável e provisória, sobre um caminho possível e prático para se chegar ao fim a que certa ação tende; uma hipótese em que, com a experiência do passado e do presente, se delinea sobre o futuro, sendo experimentalmente provada a partir da própria ação” (Boero, 2020: 251; tradução nossa).

Artículos

Assim, a ação deliberada também atua na elaboração dos movimentos que se propõem enquanto hipótese. O processo deliberativo, nesses casos, proporciona um momento (breve ou não) para dimensionar como o fluxo de ação pode ocorrer, percebendo potenciais e escolhas do próprio corpo (e deliberando, a partir delas, como certo gesto pode ser produzido).

Desse modo, a deliberação está presente quando o corpo percebe e analisa algumas possibilidades de movimento, e, a partir da dimensionalização destas possibilidades de se mover (que não são uma projeção de futuro), traça escolhas que possibilitam testar um caminho outro de movimentação. O corpo acaba deliberando / escolhendo um tipo de mover a ser testado. O movimento que se apresenta, a partir deste viés do potencial das escolhas realizadas pelo corpo, já é a própria deliberação hipotética se apresentando enquanto ação.

Podemos cogitar, portanto, que, quando possibilidades de movimento são especuladas e uma delas é escolhida para ser evidenciada, tem-se, assim, um caminho um pouco mais autocontrolado do próprio raciocínio. Trata-se de um raciocínio que se propõe através de uma análise das possibilidades averiguadas, em que uma forma de movimento é deliberada e testada. Assim, estamos diante de um caminho de testagem de movimentação dado de maneira mais analítica e autocontrolada.

Ensaio o solo, percebo que em alguns momentos o corpo precisa suspender um encadeamento do mover que vem se dimensionado, a fim de analisar possibilidades de movimento e escolher como construir certo gesto, tateando possibilidades e deliberando como certa trajetória pode ser proposta. Nisso, várias premissas 'e se' podem também ser articuladas, sendo que uma delas potencialmente se desdobrará em uma outra organização deste mover.

Também, a operação deliberativa ocorre com maior frequência quando, em meio à produção de movimento, decisões precisam ser tomadas a partir da avaliação de vários fatores (que podem envolver a relação com outros corpos no espaço – corpos que também tomam decisões). Podemos considerar situações de jogos improvisacionais, por exemplo, em que se precisa deliberar (e testar) certas intervenções a partir do que os outros corpos decidem propor; nestas ocasiões, analisamos possibilidades de relação e escolhemos maneiras de intervir e de propor certo mover.

4. Conclusão

Com a discussão apresentada, é possível dimensionar alguns vieses mais específicos acerca do como o movimento de dança se elabora enquanto tipos de raciocínio. Aqui, focamos nos raciocínios que instigam o corpo a investigar outras possibilidades de movimento; raciocínios estes que podem ser ancorados na lógica abdução de Charles S. Peirce - lógica responsável por abordar o movimento de dança enquanto hipótese.

Desse modo, apresentamos alguns enfoques diante da abdução: movimentos que surgem a partir das descobertas abdução, não tão autocontrolados no momento da proposição sensorio-motora, mas emergidos a partir de relances e de imediatez. Discorreremos sobre os movimentos que se desencadeiam a partir da estratégia 'e se', o que permite dimensionar e testar potencialidades de movimento diante de um acionador de investigação, organizando e relacionando aspectos qualitativos de

Artículos

certo mover. Adentramos, também, em como o movimento é elaborado a partir de procedimentos deliberativos, no qual um movimento-hipótese é selecionado e testado durante certa experimentação – trata-se de um processo abduutivo que pressupõe uma certa análise das possibilidades averiguadas no próprio ato da produção gestual.

Todas essas ênfases apresentam modos de se pensar o movimento; modos que podem estar presentes em diversas situações criativas e que convidam a cultivar uma atenção minuciosa de modo a perceber como certos raciocínios operam enquanto movimento – como se dão, justamente, alguns caminhos de organização do mover no próprio ato de sua execução.

Com ênfase na abdução, a questão é sobre perceber como certos raciocínios permitem ao corpo adentrar em disposições de frescor e de abertura diante das possibilidades que o próprio corpo possui ao tecer movimentações diferenciais. E, sublinhando procedimentos investigativos, apontamos, portanto, para como a abdução proporciona adentrar em uma relação hipotética diante da produção do movimento, o que caracteriza uma relação primordial diante dos processos de pesquisa em dança. O movimento-hipótese, dentro disso, materializa-se enquanto uma forma específica de raciocínio, propositor de caminhos pelos quais o movimento se produz criativamente tanto a partir de implicações que se dão no interior da própria produção do mover, quanto a partir da constatação de dúvidas: como mover e como descobrir possibilidades de mover?

A partir dessas considerações finais, aproveito para agradecer às interlocutoras deste processo de pesquisa, que acompanham e tecem provocações acerca dos pensamentos elaborados: Helena Bastos, Ana Teixeira e Rosa Hercoles.

> Referencias

- Ballabio, A. (2019). A gênese da experiência criativa em C.S. Peirce. *Cognitio: Revista de Filosofia*, [S. l.], (19), 2, 220–226. Obtido em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/cognitiofilosofia/article/view/40875>. Acesso em: 26 out. 2023.
- Bastos, H. (2017). *Corpo sem vontade =: Cuerpo sin voluntad*. ECA – USP.
- Boero, H. (2020). Ética e razoabilidade ou como viver criativamente. *Cognitio: Revista de Filosofia*, [S. l.], (20), 2, 244–258. Obtido em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/cognitiofilosofia/article/view/46507>. Acesso em: 3 dez. 2023.
- Katz, H. (2021). CORPAR: Porque corpo também é verbo. Em Bastos, Helena (Org.). *Coisas vivas. Fluxos que informam*. [recurso eletrônico] (pp. 19-31). ECA-USP.
- Katz, H. (2005). *Um, dois, três. A dança é pensamento do Corpo*. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) – Programa de Estudos Pós-Graduados e Comunicação e Semiótica, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
- Peirce, C.S. (Tradução e introdução de Renato Rodrigues Kinouchi). (2008). *Ilustrações da Lógica da Ciência*. Ideias & Letras.

Artículos

Peirce, C.S. (2017). *Semiotica*. (Tradução José Teixeira Coelho Neto). Perspectiva.

Plaza, J. (2013). *Tradução Intersemiótica*. Perspectiva.

Santaella, L. (2002). *Semiótica Aplicada*. Cengage Learning.

Santaella, L. (2004). *O método anticartesiano de C. S. Peirce*. UNESP.

Santaella, L. (2012). *Percepção: fenomenologia, ecologia, semiótica*. Cengage Learning.

Santaella, L. (2020). (Prefácio e organização de Lúcia Santaella; tradução de Lucia Santaella e Isabel Jungk). *Charles Sanders Peirce – Excertos*. Paulus.

> Fecha de envío: **11/02/2024**

> Fecha de aceptación: **22/04/2024**

